

Versión española del Cuestionario de Apoyo en Organizaciones de Protección Animal (SACO).

Descripción: este instrumento fue desarrollado para valorar el apoyo percibido por parte del voluntariado que desarrolla su labor dentro de entidades protectoras de animales. Es un instrumento autoadministrado y puede ser usado libremente, citando la fuente original (ver más abajo).

El instrumento muestra adecuados niveles de confiabilidad en sus dos factores (EAP Alpha = 0,958 para Comunicación; EAP Alpha = 0,851 para Recursos).

Cita propuesta:

López-Cepero, J., Rivera, F., García-Martínez, J., & Martos-Montes, R. (2025). Importance of social and organisational support on animal welfare volunteers' quality of life. *Voluntary Sector Review*, 1-11. <https://doi.org/10.1332/20408056Y2025D000000055>

Corrección: completa la siguiente tabla, tachando la respuesta que consideres más apropiada para describir tu experiencia en entidades protectoras. Cuando termines, suma las puntuaciones tachadas para las líneas blancas y obtendrás el resultado en la escala de Comunicación; suma las filas grises y obtendrás la puntuación para la escala Recursos para el cuidado.

Contacto: Para más información sobre las medias y otros descriptivos encontrados en muestra española, puede recurrir al artículo original o escribir a habier@us.es | jalocebo@us.es, a la atención de Javier López-Cepero (Profesor de la Universidad de Sevilla, España).

	Totalmente en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni a favor ni en contra	Algo de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1. Me siento escuchado/a por mi entidad	1	2	3	4	5
2. Mis propuestas e ideas son tenidas en cuenta por la entidad	1	2	3	4	5
3. Mi entidad ignora las preferencias y opiniones de los colaboradores	5	4	3	2	1
4. Si tengo un problema, sé con quién tengo que hablar para solucionarlo	1	2	3	4	5
8. Por lo general, la entidad tiene recursos (espacio, financiación...) suficientes para atender la actividad de protección	1	2	3	4	5
9. Tenemos demasiado trabajo para nuestros recursos	5	4	3	2	1
10. En ocasiones, tengo que tomar decisiones importantes para las que la entidad no me ha formado	5	4	3	2	1
11. En ocasiones, tomo decisiones que oculto a mi entidad	5	4	3	2	1
12. En mi entidad tenemos suficiente personal profesional	1	2	3	4	5
13. En mi entidad tenemos suficiente personal voluntario	1	2	3	4	5

Versión v1, junio de 2026